

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7082861>

УДК 537.525

**ПРИМЕНЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДОВ
В ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ**

Н.М. Пириева,

доктор философии по технике, ассистент,
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
г. Баку

Аннотация: В статье анализируются некоторые химические процессы, вызванные электроразрядными воздействиями. Внешним проявлением электрических воздействий служит образование ионов и возбужденное состояние при температуре порядка комнатной, при которой эти частицы не могут возникнуть за счет равновесных процессов. Показано, что электроразрядные химические процессы состоят из трех стадий: 1) электрофизическую – взаимодействие электрических полей со средой с образованием первичных промежуточных частиц; 2) физико-химическую – превращение первичных промежуточных частиц во вторичные; 3) химическую.

Ключевые слова: электрическое поле, неравновесные электрические разряды, электроразрядное воздействие, резко-неоднородное поле, слабо-неоднородное поле, сополиримизация

**APPLICATIONS OF NON-EQUILIBRIUM ELECTRIC DISCHARGE IN
CHEMICAL REACTIONS**

N.M. Pirieva,

PhD in Engineering, Assistant,
Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Baku

Annotation: The article analyzes some chemical processes caused by electric discharge effects. An external manifestation of electrical influences is the formation of ions and an excited state at a temperature of the order of room temperature, at which these particles cannot arise due to equilibrium processes. It is shown that electric-discharge chemical processes consist of three stages: 1)

electrophysical – interaction of electric fields with the medium with the formation of primary intermediate particles; 2) physical and chemical – the transformation of primary intermediate particles into secondary ones; 3) chemical.

Keywords: electric field, nonequilibrium electric discharges, electric discharge action, sharply inhomogeneous field, weakly inhomogeneous field, copolymerization

Исследование химических реакций под действием электрического разряда проводилось в течение долгих лет во многих лабораториях мира. Какие же особенности электрических воздействий обуславливают применение электрических разрядов на различные химические процессы?

К настоящему времени накопилось большое количество работ, посвященных исследованию химических превращений самых разнообразных веществ в неравновесных электрических разрядах [1-3]. Основная цель большинства этих работ – исследование продуктов и закономерностей их образования с целью разработки технологии получения новых веществ, материалов с новыми интересными свойствами, модификации существующих веществ и материалов. Сюда относятся многочисленные работы по неорганическому синтезу [4, 5] – синтез фторидов кислорода, благородных газов, разложение различных веществ и их восстановление, получение гидридов, нитридов, боридов и др. веществ. Еще большее количество реакций исследовано в области органического синтеза [6]: реакции превращения углеводов различных классов и типов, в том числе их разложение и синтез новых, более сложных органических соединений, получение полимерных пленок, окисление углеводов, получение углеводов из окиси углерода и водорода и др. Исследовано влияние высокочастотного электрического поля на процесс синтеза активного оксида алюминия [7].

Цель представленной работы является изучение некоторых особенностей и эффективности неравновесных электрических разрядов применительно химическим процессам. Важной характеристикой неравновесных электроразрядных воздействий является способ его взаимодействия со средой. В результате электроразрядных воздействий молекулы и атомы заряжаются, ускоряются или тормозятся, деформируются.

Рассмотрим несколько примеров применения электрических разрядов на различные химические процессы в разных средах более подробно.

Как известно при электроразрядных воздействиях наблюдается свечение (люминесценция электронно-возбужденных состояний) и ионизация (появление ионов). Согласно теории Максвелла-Больцмана [8],

при не слишком высоких температурах мы не можем, получить ни возбужденных состояний, ни ионов за счет равновесных процессов. На рисунке 1 представлены результаты расчетов по формуле Саха степени ионной диссоциации водорода и гелия и доли образования электронно-возбужденных состояний кислорода [9]. Как видно, заметная степень процесса ионизации или количество возбужденных молекул имеет место только при температурах, заметно превышающих 1000 К. Значит, при $T < 1000$ К за счет равновесных процессов не происходит ни ионизации среды, ни люминесценции, следовательно, они происходят за счет неравновесных процессов. Эти эффекты указывают на принадлежность таких процессов к неравновесным электрическим воздействиям.

Рисунок 1 – Зависимость степени термической ионизации газа при различных температурах от потенциала ионизации. Вертикальные линии – потенциалы ионизации водорода и гелия и потенциал возбуждения кислорода (давления 0,1 Па)

Специфические особенности электрических разрядов позволили некоторым ученым применить коронный разряд для очистки жидкостей, в том числе и воды [10, 11]. Разряд проводился в стеклянном цилиндрическом сосуде объемом 2,5 л с площадью основания 100 см. Через отверстие дна сосуда вводился электрод из платиновой проволоки диаметром 0,2 мм, имеющий контакт с жидкостью. Сосуд закрывался пробкой, имеющей отверстия для ввода разрядных электродов, и двух стеклянных трубок для продува воздуха. Толщина слоя жидкости в сосуде составила 10 мм. На разрядные электроды подавалось напряжение 1-12 кВ. средний ток разряда с

каждого коронирующего электрода 50-100 мкА. Зазор между электродами и поверхностью жидкости 5-7 мм. При электрическом разряде в воздухе в присутствии паров воды газовой фазе создается ОН, и озон. Эти активные частицы, взаимодействуя с примесями воды производят электрохимическое кондиционирование воды более чем в 100 раз превосходящие фильтрационные, сорбционные и ионообменные методы по экономичности, скорости и качеству.

Впервые нам удалось очистить мономеры, для использования получения полимеров, от перекисей практически до нуля. Такого эффекта на сегодня не дает ни один процесс очистки мономера [12]. Нами использован метод эффективной очистки мономеров от примесей с использованием электроразрядного воздействия, описанный в [13]. При реализации указанного метода в качестве воздействующих разрядов были использованы режимы барьерного разряда в резко- и слабо-неоднородных электрических полях.

Эксперименты по электрическим воздействиям проводились с помощью высоковольтной установки. Питание установки осуществлялось переменным напряжением промышленной частоты.

Для изучения воздействия на системы жидкость-адсорбент и жидкость-полимер электрических разрядов барьерного типа в резко-неоднородном и слабо-неоднородном полях реакторы имели соответствующие формы межэлектродных промежутков, геометрия которых подбиралась после соответствующего расчета электрического поля. Условия проведения электроразрядной адсорбционной очистки даны в нижеследующей таблице 1.

Таблица 1 – Условия проведения очистки

Режимы барьерного разряда	Напряжения между электродами, кВ	Линейная скорость подачи мономера, м ³ /с	Температура очистки, К
Резконеоднородное поле	9-14	$2,7 \cdot 10^{-8}$ – $8,3 \cdot 10^{-8}$	293-298
Слабонеоднородное поле	16 – 19	$2,7 \cdot 10^{-8}$ – $8,3 \cdot 10^{-8}$	293-298

При адсорбционной очистке α -олефинов в поле разряда роль осаждающего электрода выполняет минеральный адсорбент. Известно, что при адсорбции действуют силы, аналогичные по природе силам, участвующим в химическом взаимодействии. Предполагается, что на поверхности адсорбентов имеются участки со свободными остаточными

валентностями. Если адсорбируемая молекула попадает на соответствующий активный незанятый центр поверхности, то молекула остается связанной с поверхностью. Под действием электрического разряда молекулы ионизируются, и процесс связывания с поверхностью адсорбента облегчается. Кроме того, под действием электрического поля адсорбированные молекулы становятся способными удерживать не только монослой, но и последующие слои, т.е. наблюдается увеличение объема очищаемого материала.

Следует заметить, что разряд в резко-неоднородном поле в присутствии и в промежутке адсорбента сохраняет основные черты коронного разряда, в газе т.е. зона ионизации и возбуждения молекул сосредоточена вблизи электрода, а в остальном пространстве (внешняя зона короны) имеет место только дрейф ионов. Разряд в слабо-неоднородном поле в реакторе физически представляет собой барьерный разряд, при этом ионизация и возбуждение молекул имеют место во всех зазорах межэлектродного пространства. Тем самым активная зона при барьерном разряде сосредоточена непосредственно у поверхности адсорбента с воздействием на его поверхность носителей заряда обоих знаков и возбужденных молекул. В работе [14] подтверждаются именно эти физические особенности в распределении активных зон разряда, и определяется более высокая эффективность барьерного разряда. При адсорбции молекул с сосредоточенной на периферии электронной плотностью (какими являются, например, гидроперекиси) проявляется специфическое взаимодействие между протонизированным водородом гидроокисильной группы с образованием поверхностных соединений.

Нами так же был проведен процесс сополимеризации линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) с нитрилакриловой кислотой (НАК) под электроразрядном воздействием [15, 16]. Эксперименты под электрическим воздействием проводились с помощью высоковольтной установки, которая показана в работе [16]. Реакция проводилась в реакторе – стеклянном цилиндре.

Электроразрядные воздействия осуществлялись в двух различных режимах:

- 1) в течение процесса реакции прививки;
- 2) после предварительной обработки реагентов перед реакцией прививки.

В первом режиме перед проведением прививки полимер оставляем набухать в бензоле в течение 12 часов, затем проводим процесс прививки НАК при электроразрядных воздействиях как в резко-неоднородном, так и в слабо-неоднородном электрических полях. Во втором режиме ЛПЭНП оставляем набухать в бензоле в течение 12 часов, затем подвергли действию

разряда в течение 0,5 часа. После этого выдерживаем образец на воздухе в течение 12 часов, и затем проводим реакцию прививки НАК.

В резко-неоднородном электрическом поле при напряжении между электродами $U=(11-15)$ кВ выход привитого сополимера составил (85-90) %, а при слабо-неоднородном электрическом поле при напряжении между электродами $U=(17-21)$ кВ – (90-95) %. При этом процесс реакции синтеза осуществлялся без применения какого-либо традиционного катализатора, его роль фактически выполнял электрический разряд.

Под воздействием сильных электрических полей и разрядов слабосвязанный водородный атом отрывается и образуется макрорадикал полиэтилена. Благодаря наличию неспаренного электрона свободный макрорадикал с большой легкостью вступает в реакцию с НАК с получением привитой сополимеризации. При электроразрядном иницировании привитой сополимеризации за счет того, что скорость прививки больше, чем скорость гомо-полимеризации НАК, образуется продукт, который не содержит гомо-полимер прививаемого мономера. При электроразрядном иницировании процесс прививки происходит по радикальному механизму и при радикальной полимеризации активным центром является свободный радикал.

В химических процессах радикальной полимеризации, проводимых традиционными методами с образованием активных центров под влиянием физического и химического воздействий для прививки НАК на ЛПЭНП практически невозможно.

Таким образом, процессы неравновесных электроразрядных воздействий на химические процессы по временному признаку можно делить на три стадии: электрофизическую, физико-химическую и химическую.

Электрофизическая стадия – процесс взаимодействия электрического разряда со средой. Время ее протекания чрезвычайно мало. Электрон с энергией 10эВ проскакивает мимо молекулы за 10-16 с, наблюдать такие процессы пока еще невозможно [9].

Физико-химическая стадия также является неравновесной. Первичные активные частицы (дырки, свободные электроны, первичные возбужденные состояния, квазичастицы) теряют свою энергию (кинетическую и потенциальную) в локальной области и порождают вторичные активные частицы (радикалы, вторичные возбужденные состояния, вторичные ионы). Причем пространственное распределение частиц в момент образования неомогенное. Длительность этой стадии определяется не только характером электрических воздействий, но также характером и фазовым состоянием среды. В жидкой воде, например, облучаемой ускоренными электронами, эта стадия протекает за сотни наносекунд [9].

Кинетическая энергия быстро принимает значение, соответствующее равновесному. Что же касается потенциальной энергии, запасенной в виде энергии ионизации и энергии электронного и вращательного возбуждения, то она сохраняется намного дольше. Время жизни этих частиц определяется их собственными свойствами и пространственным распределением в среде. Таким образом, в течение этой стадии примерно за пикосекунды, все частицы приходят в состояние теплового равновесия со средой, но процессы в ней протекают и за более короткие времена. В большинстве жидких систем эта стадия заканчивается за микросекунду. В твердом теле эта стадия может продолжаться весьма долго.

После этого начинается химическая стадия, уже определяемая свойствами самого вещества, на которые производится энергетическое воздействие. На этой стадии протекают «обычные» химические процессы тепловой химии. Все частицы уже находятся в тепловом равновесии со средой. Различие же состоит в том, что концентрация активных частиц второго, а иногда и последующих поколений (радикалов, вторичных ионов) на много порядков превышает равновесную. На газовой фазе не гомогенность распределение частиц в пространстве не проявляется, так что физико-химическая и химическая стадии становятся не различимыми во времени.

Закключение. В результате проведенных исследований установлено эффективность применения неравновесных электрических разрядов воздействий на различные химические процессы. Химические процессы, происходящие под электроразрядном воздействием, проходят три стадии: электрофизическую, физико-химическую и химическую.

Список литературы

- [1] Синтез в низкотемпературной плазме, Сборник статей, под. ред. Полак Л.С. АН СССР, Институт Нефтехимического синтеза им. Топчиева А.В. – М., Наука, 1980. 215 с.
- [2] Hollahan I.R., Bell A.T. Techniques and application of plasma Chemistry, Washington, New York, Wiley Inters., 1974, 403 p.
- [3] Моделирование и методы расчета физико-химических процессов в низкотемпературной плазме / Под. ред. Л.С. Полак – М. Наука, 1973. 243 с.
- [4] Ганз С.Н. Получение связанного азота в плазме / С.Н. Ганз, В.Д. Пархоменко – Киев, Вища школа, 1976. 196 с.
- [5] Лахтин Ю.М. Азотирование стали / Ю.М. Лахтин, Я.Д. Коган – М., Машиностроение, 1976. 256 с.
- [6] Мак Таггарт Ф. Плазмохимические реакции в электрических разрядах, перевод с англ. / Ф. Мак Таггарт – М., Атомиздат, 1972. 236 с.

[7] Фролов Д.В. Синтез активного оксида алюминия в высокочастотном поле повышенной напряженности. / Д.В. Фролов // Электронная обработка материалов – 1994. № 1. 50-54 с.

[8] Яворский Б.М. Справочник по физике. / Б.М. Яворский – М., 1963. 849 с.

[9] Бугаенко Л.Т. Химия высоких энергий. Опыт системного анализа. / Л.Т. Бугаенко // Вестник Московского Университета, серия 2. Химия. – 2001. Т.42. № 3. 220-230 с.

[10] Hickling A. Electrochemical processes in glow discharge at the gas-solution interface / A. Hickling // Modern Aspects of Electrochemistry. – London: Butterworths, 1971. №6. 329 p.

[11] Muhammad Arif Malik. Water purification by electrical discharges. / Muhammad Arif Malik, Abdul Ghaffar and Salman Akbar Malik. // Plasma Sources Sci. Technol. – 2001. 329 p.

[12] Джуварлы Ч.М. Применение электрического разряда при адсорбционной очистке гексена-1 от примесей. / Ч.М. Джуварлы, Р.Н. Мехтизаде, Э.Н. Ахмедов // Физика, Баку, Элм – 1999. № 4. 7-8 с.

[13] Образование заряженного состояния в силикагелях под воздействием электрических полей и разрядов. / Ч.М. Джуварлы, Е.В. Дмитриев, К.Б. Курбанов, Р.Н. Мехтизаде, М.А. Гасанов // Электронная обработка материалов – 1991. №4. 46-47 с.

[14] Интенсификация сорбционной очистки углеводородных жидкостей от примесей с помощью электрического разряда барьерного типа. / Ч.М. Джуварлы, А.А. Бунятзаде, Г.В. Вечхайзер, М.А. Гасанов, М.А. Бабаева, Р.Н. Мехтизаде, К.Б. Гурбанов // Электронная обработка материалов – 1990. № 1. 43-44 с.

[15] Ахмедов Э.Н. Электроразрядная модификация полиэтилена. / Э.Н. Ахмедов // Электронная обработка материалов – Кишинев, Полиграф, 2003. № 4. 60-63 с.

[16] Мехтизаде Р.Н. Физико-химические механизмы получения привитого сополимера с применением электроразрядных воздействий. / Р.Н. Мехтизаде, Э.Н. Ахмедов // Проблемы энергетики – Баку, Элм, 2001. № 4. 93-96 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Synthesis in low-temperature plasma, Collection of articles, ed. ed. Polak L.S. Academy of Sciences of the USSR, Institute of Petrochemical Synthesis. Topchieva A.V. – M., Nauka, 1980. 215 p.
- [2] Hollahan I.R., Bell A.T. Techniques and application of plasma Chemistry, Washington, New York, Wiley Inters., 1974, 403 p.
- [3] Modeling and methods for calculating physical and chemical processes in low-temperature plasma / Pod. ed. L.S. Polak – M. Nauka, 1973. 243 p.
- [4] Ganz S.N. Obtaining bound nitrogen in plasma / S.N. Ganz, V.D. Parkhomenko – Kyiv, Vishcha school, 1976. 196 p.
- [5] Lakhtin Yu.M. Nitriding of steel / Yu.M. Lakhtin, Ya.D. Kogan – M., Mashinostroenie, 1976. 256 p.
- [6] Mac Taggart F. Plasma chemical reactions in electrical discharges, translated from English. / F. Mac Taggart – M., Atomizdat, 1972. 236 p.
- [7] Frolov D.V. Synthesis of active aluminum oxide in a high-frequency field of increased intensity. / D.V. Frolov // Electronic processing of materials – 1994. No. 1. 50-54 p.
- [8] Yavorsky B.M. Handbook of Physics. / B.M. Yavorsky – M., 1963. 849 p.
- [9] Bugaenko L.T. Chemistry of high energies. System analysis experience. / L.T. Bugaenko // Bulletin of Moscow University, series 2. Chemistry. – 2001. T.42. No. 3. 220-230 p.
- [10] Hickling A. Electrochemical processes in glow discharge at the gas-solution interface / A. Hickling // Modern Aspects of Electrochemistry. – London: Butterworths, 1971. No. 6. 329p.
- [11] Muhammad Arif Malik. Water purification by electrical discharges. / Muhammad Arif Malik, Abdul Ghaffar and Salman Akbar Malik. // Plasma Sources Sci. Technol. – 2001. 329 p.
- [12] Juvarly Ch.M. The use of an electric discharge in the adsorption purification of hexene-1 from impurities. / Ch.M. Juvarly, R.N. Mehtizade, E.N. Ahmadov // Physics, Baku, Elm – 1999. No. 4. 7-8 p.
- [13] Formation of a charged state in silica gels under the influence of electric fields and discharges. / Ch.M. Juvarly, E.V. Dmitriev, K.B. Kurbanov, R.N. Mehtizade, M.A. Gasanov // Electronic processing of materials – 1991. No. 4. 46-47 p.
- [14] Intensification of sorption purification of hydrocarbon liquids from impurities using a barrier-type electric discharge. / Ch.M. Juvarly, A.A. Bunyatzade, G.V. Wechheiser, M.A. Gasanov, M.A. Babaeva, R.N. Mehtizade, K.B. Gurbanov // Electronic processing of materials – 1990. No. 1. 43-44 p.

[15] Akhmedov E.N. Electrodischarge modification of polyethylene. / E.N. Akhmedov // Electronic processing of materials – Chisinau, Polygraph, 2003. No. 4. 60-63 p.

[16] Mehtizade R.N. Physico-chemical mechanisms for obtaining a graft copolymer using electric discharge effects. / R.N. Mehtizade, E.N. Ahmedov // Energy problems – Baku, Elm, 2001. No. 4. 93-96 p.

© Н.М. Пириева, 2022

Поступила в редакцию 11.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Пириева Н.М. Применения неравновесных электрозарядов в химических реакциях // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 5-14.
URL: <https://ip-journal.ru/>